

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи

Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....211
Z.T.Mirzayev

Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li

O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li

Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich

Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna

O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....256
M.M.Tashxodjaev.

« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы

Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna

Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon..... 278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich

Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....287
Artikova Shoxida Ilyasovna

Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li

Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li

O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna

Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich

Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....322
Nasimov Shavkat Vasievich

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махмаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo‘raev Husan	
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....	624
Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O'zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o'rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o'rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O'zbekistonning to'qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro'zova Farog'atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARNING ROLI

Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o'g'li
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roliga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimiz iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishini baholashda hududiy yondashuv usulining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, hududlarda raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishga kompleks yondashuvlarni amalga oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, xizmat ko'rsatish, raqamli xizmat, iqtisodiy faoliyat, raqamli texnologiya, xizmatlar, bozor xizmatlari.

Abstract. This article focuses on the role of digital technologies in the effective development of the service sector. In the context of the digitalization of our country's economy, the importance of a regional approach in evaluating the development of the service sector is highlighted, as it plays a crucial role in making effective management decisions. The article also provides recommendations and proposals for implementing comprehensive approaches to the development of the service sector in the regions under the conditions of a digital economy.

Keywords: digital economy, service sector, digital services, economic activity, digital technology, services, market services.

Аннотация. В данной статье уделено особое внимание роли цифровых технологий в эффективном развитии сферы услуг. В условиях цифровизации экономики нашей страны подчеркивается важность регионального подхода при оценке развития сферы услуг, что играет ключевую роль в разработке эффективных управленческих решений. Также представлены предложения и рекомендации по реализации комплексных подходов к развитию сферы услуг в регионах в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, сфера услуг, цифровые услуги, экономическая деятельность, цифровые технологии, услуги, рыночные услуги.

KIRISH

Jahonda raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda xizmatlar sohasining aholi turmush darajasi sifati va hududlarning rivojlanishi bilan bog'liqligi, xizmat ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirish asosida uning mobilligini ta'minlash, xizmatlar sifatini oshirish barobarida uning raqobatbardoshligi ta'minlash masalalariga ustuvor darajada qaralmoqda. Amalga oshirilayotgan tadqiqotlar tarkibida sohani raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda xizmatlar geografiyasini kengaytirish, raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish turlarini kengaytirish va sohani ustuvor rivojlantirish kabi yo'nalishlardagi ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

qaratilmoqda. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «Hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish orqali keyingi 5 yilda xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish hamda ushbu yo'nalishda jami 3,5 million yangi ish o'rinlarini yaratish»¹⁴⁵ bo'yicha vazifalar belgilab berilgan. Shunga ko'ra, respublikada raqamli va innovatsion texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatish turlarini kengaytirish, «Raqamli xizmatlar» ni tashkil etish parametrlarini asoslash va xizmatlar iste'molchilarining xulq-atvorini baholash ko'rsatkichlar tizimini takomillashtirish, ixtisoslashgan klasterlarni tashkil etish, xizmat ko'rsatish sohaslarining prognoz parametrlarini ishlab chiqish kabi yo'nalishlardagi ilmiy-tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish maqsadga muvofiq.

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etib, iqtisodiy o'sish, bandlik va aholining turmush darajasini yaxshilashga munosib hissa qo'shadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari amaldagi qonun hujjatlariga ko'ra belgilab qo'yilgan. Biroq, ushbu sohani rivojlantirishning faqat davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmi yetarli emas. Uning YAIMdagi ulushi 2022-yilda 42,2 %ni tashkil etgan. Shuningdek, xizmatlar sohasi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda band bo'lganlarning asosiy qismini tashkil etadi. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida band bo'lgan aholining 38% xizmatlar sohasiga to'g'ri keladi¹⁴⁶. Ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati yetarli darajasi emas. Bu esa, xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab olish zarurligini bildiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati o'rganilgan manbalarda xizmat yoki xizmat ko'rsatish tushunchalarining turli xil talqindagi mazmuni berilgan. Bu borada rossiyalik olim V.I.Dalning lug'atida xizmat tushunchasi quyidagicha talqin etilgan: xizmat ko'rsatish, yordam, imtiyoz, ko'mak, ko'nglini topmoq, istagini bajo keltirmoq¹⁴⁷. Shuningdek, S.I.Ojegov tahriri ostida chop etilgan rus tili gramatik lug'atida «xizmatlar» bu «Naf, foyda keltiradigan harakat, boshqalarga yordam deb hisoblanadi»¹⁴⁸ degan fikr ilgari surilgan. Mazkur lug'atlarda keltirilgan talqinlar mohiyati jihatidan, o'xshash va bir-birini to'ldiruvchi mazmuni ifoda etgan bo'lib, hozirgi raqamli iqtisodiyot elementlari va vositalari singdirilmagan.

Xizmat tushunchasining mohiyatini Amerikalik iqtisodchi F.Kotler o'zining «marketing asoslari» nomli kitobida quyidagicha talqin qiladi: «xizmatlar – bu ob'ektni sotish jarayonida o'z manfaatini qondirish, muayyan bir naf olish uchun qilingan harakt»¹⁴⁹ degan holda, o'zining fikrini davom ettirib, «Ishlab chiqarishda xizmatlar moddiy ko'rinishdagi tovarlar bilan bog'liq bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin», deb hisoblagan.

Boshqa manbalarda esa xizmatga faoliyat sifatida yondoshiladi. Jumladan, Shiray V.I: «xizmat – alohida olingan inson yoki bir butun jamiyatni qandaydir ehtiyojini qondiruvchi, natijalari samarali foydada gavdalanuvchi, maqsadli mehnatning faoliyatidir»¹⁵⁰. Shu mazmundagi yondashuvlardan yana birida xizmat ko'rsatish faoliyatining iqtisodiy mohiyati – iste'molchilar talabini qondirish maqsadida xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida yangi xizmat turlarini izlab topish va joriy qilishdan iborat¹⁵¹, deb ta'kidlangan.

¹⁴⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni - www.lex.uz.

¹⁴⁶ O'zbekiston Respublikasi Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

¹⁴⁷ Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. 2-е изд. М., 1882. Т. IV. С.512.

¹⁴⁸ Ожегов С.И. и др. Грамматический словарь русского языка. –М.: Русский язык. 1991. –432 стр.

¹⁴⁹ Kotler F. Marketing-menedjment. Ekspress-kurs. — 2-ye izd.: Per. s angl.; pod red. S.G. Bojuk. — SPb.: Piter, 2005. - S. 301.

¹⁵⁰ Ширай В.И. Мировая экономика и международные отношения: Учебное пособие. –М.: Дашков И. К.2003. С.226.

¹⁵¹ Хайруллина Д.Р. Повышение эффективности управления развитием малых предприятий сферы услуг: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. — , 2014. — 230 с.; Рыночное предпринимательство: Теоретические основы и практика

Mashhur marketolog-nazariyotchi T.Levitt: «Har qanday soha, xoh u katta bo‘lsin, xoh kichik bo‘lsin, o‘zida xizmatlarni nomoyon etadi», – deydi. T.Levittning fikrini davom ettirgan holda F.Kotler uni quyidagicha izohlaydi: «Aslida tovar haridori hisoblanmish mijoz unga taklif etilgan tovar ko‘rinishidagi xizmatni harid etadi. Pirovard natijada hammasi xizmat ko‘rsatishga borib taqaladi», – deb izoh berdi. V.Ye.Nikolaychukning ta’kidlashicha: «Hamma sohada xizmatlar yaratiladi, ammo hamma sohada ham moddiy tovarlar yaratilmaydi (bank, transport, konsalting va boshqalar)»¹⁵².

Keyingi paytlarda, raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish faoliyatining mazmuniga yangicha nazariy qarashlar ham shakllanib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy nazariya, xususan, neoinstitutsional nazariyaning yangi yo‘nalishi ekanligi ilmiy isbotlandi¹⁵³. Raqamli transformatsiya jarayonlari yoki yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari eng avvalo tranzaksiya harajatlarni kamaytirishga olib keladi. Tranzaksiya harajatlarini kamaytirish institutsional nazariyaning bosh g‘oyasi hisoblanadi. Agar shunday yondashuvga asoslansak, raqamli texnologiyalar xizmat ko‘rsatish faoliyatining samarali rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Shulardan kelib chiqib, samarali rivojlanish tushunchasining xizmat ko‘rsatish faoliyatiga mos ta’rifini berish mumkin. Unga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirish deganda – raqamli texnologiyalar va inson resurslaridan optimal foydalanish orqali xizmat ko‘rsatish sohasida ko‘zlangan maqsadlarga va barqaror natijalarga erishish yo‘llarini tushunish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi (Методология и исследования. Research Methodology). Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirish yo‘llarini tadqiq etishda dastlab «xizmat» tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini o‘rganishdan boshladik. Chunki, so‘ngi paytlarda «xizmat» atamasi ijtimoiy hayotimizda eng ko‘p uchraydigan tushunchalarga aylanib bormoqda. Shu maqsadda ilmiy manbalarda «xizmat» va «xizmat ko‘rsatish» kategoriyalariga oid turlicha izohlar o‘rganildi. Bunda google qidiruv tizimidan «xizmat», «xizmat ko‘rsatish», «Raqamli xizmat» kalit so‘zlari orqali 121000 ta manba topildi. Shulardan eng ko‘p iqtibos berilgan manbalardagi «xizmat» tushunchasining mohiyati, ta’rifi va bir-biridan farq qiluvchi jihatlari o‘rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlanayotgan iqtisodiy munosaabatlar tizimida xizmat ko‘rsatish sohasi muhim ahamiyatga ega. Bu soha globallashuv va raqamli iqtisodiyot ta’sirida shiddat bilan rivojlanib, ijtimoiy hayotimizning barcha jabxalarini qamrab olmoqda. Natijada, kuchli raqobat sharoitida xizmat ko‘rsatish jarayonlarining tez, tejamkor va sifatli tarzda ta’minlanishiga olib kelmoqda. Shu bois bu sohani rivojlantirishning ko‘plab omillari va muammolari tadqiq etilmoqda. Xususan, xizmatlar sohasi resurs salohiyatidan samarali foydalanish masalalari¹⁵⁴, xizmat ko‘rsatish hajmini oshirish va unga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar¹⁵⁵, innovatsiyalar va raqamli transformatsiyaning xizmat

регулирования. Учеб.пособ. – М., 1994; Закирова И Р. Методический инструментарий оценки конкурентного потенциала сервисного предпринимательства // АНИ: экономика и управление. 2016. №4 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskiy-instrumentariy-otsenki-konkurentnogo-potentsiala-servisnogo-predprinimatelstva> (дата обращения: 18.01.2020).

¹⁵² Составлено по кн.: Николайчук В.Е. Маркетинг и менеджмент услуг // Деловой сервис. Спб.: Питер, 2005. С.608.

¹⁵³ Тожибоева Дилором. Рақамли иқтисодиёт институционал назариянинг янги йўналиши сифатида // Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. №1 (137). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ra-amli-i-tisodiyot-institutsional-nazariyaning-yangi-y-nalishi-sifatida> (дата обращения: 02.10.2024).

¹⁵⁴ Ережепова Б. А. Хизматлар соҳаси ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланишда аёллар бандлигини таъминлашнинг аҳамияти // Конференка. – 2022. – С. 155-160.; Слуцкер В. И. О понятии « Эффективный экономический рост» // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2006. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyati-efektivniy-ekonomicheskiy-rast> (дата обращения: 23.05.2024).; Парпиева М. М. Ахборот технологиялари соҳасида илмий техникавий инновациядан самарали фойдаланиш хусусиятлари // Академик ресерч ин эдукационал скиэнкес. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 985-1000.;

¹⁵⁵ Fitzsimmons J. Service management: operations. – Irwin/McGraw-Hill, 2011.;

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

ko'rsatish sohasiga ta'siri va ulardan foydalanish imkoniyatlari¹⁵⁶, shuningdek, bozor segmentatsiyasi va targetlashning xizmat ko'rsatish hajmiga ta'siri, turli segmentlar uchun moslashtirilgan xizmatlar ko'rsatish orqali bozor ulushini oshirish masalalari tadqiqot obyekti sifatida o'rganilgan¹⁵⁷ (1-jadval).

1-jadval

Xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirishning uslubiy yondashuvlari tavsifi¹⁵⁸

Samarali rivojlanish yondashuvlari	Samarali rivojlanishning maqsadi, vazifalari va xususiyatlari tavsifi
Tizimli yondashuv	Tizimli yondashuvda xizmat ko'rsatish sohasi kompleks tizim sifatida qaralib, uning barcha tarmog'i o'zaro bog'liq holda tahlil qilinadi. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - Xizmat ko'rsatishning barcha elementlari va jarayonlari o'zaro bog'liqligi va bir-biriga ta'sir qilishi hisobga olinadi; - turli sohalar va subyektlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va integratsiya ta'minlanadi.
Jarayonli yondashuv	Jarayonli yondashuvda xizmat ko'rsatishning barcha jarayonlari tahlil qilinadi va ularni optimallashtirish orqali samaradorlik oshiriladi. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - barcha xizmat ko'rsatish jarayonlari o'rganiladi va ularning samaradorligi baholanadi; - xizmat ko'rsatish jarayonlarini doimiy ravishda takomillashtirish.
Strategik yondashuv	Strategik yondashuvda xizmat ko'rsatishning uzoq muddatli maqsadlari va strategiyalari ishlab chiqiladi. Ularga erishish uchun taktik rejalar tayyorlanadi. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - aniq o'lchamli maqsadlarni belgilash; - maqsadlarga erishish uchun strategik rejalar ishlab chiqish.
Ta'lim va innovatsiya yondashuvi	Bu yondashuv ta'lim va innovatsiyalarga qaratilgan bo'lib, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - xodimlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish; - yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlarni joriy qilish.
Qiymat zanjiri yondashuvi	Qiymat zanjiri yondashuvida xizmat ko'rsatishning barcha jarayonlari qiymat yaratish nuqtai nazaridan tahlil qilinadi va optimallashtiriladi. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - qiymat zanjirining barcha bo'g'inlarini tahlil qilish; - har bir jarayonda qiymat yaratishga e'tibor qaratish.
Ishlab chiqarishni boshqarish yondashuvi	Bu yondashuv xizmat ko'rsatish jarayonini samarali boshqarishga qaratilgan. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - xizmat ko'rsatish jarayonini optimallashtirish; - xom ashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonda samaradorlikni oshirish.
Raqamli transformatsiya yondashuvi	Raqamli transformatsiya yondashuvida xizmat ko'rsatish jarayonida raqamli texnologiyalarning roliga e'tibor qaratiladi. Bu yondashuvning asosiy xususiyatlari: <ul style="list-style-type: none"> - raqamli vositalar va texnologiyalarni joriy qilish; - ma'lumotlar tahlili asosida qaror qabul qilish.

¹⁵⁶ Zeithaml V. A., Bitner M. J., Gremler D. D. Services marketing: Integrating customer focus across the firm. – McGraw-Hill, 2018.

¹⁵⁷ Kotler P. et al. Marketing management 14/e. – Pearson, 2014.

¹⁵⁸ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Ma'lumki, iqtisodiyot tarmoqlarini samarali rivojlantirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar turli xil uslublarda o'rganilgan. Bunday yondashuvlar orqali samarali iqtisodiy o'sishni ta'minlashning turli metodlari, vositalari va modellari ishlab chiqilgan. Ularni o'rganish asosida iqtisodiyot tarmoqlari uchun xos bo'lgan samarali rivojlanishning metodologik yondashuvlari tavsifi shakllantirildi. Ushbu yondashuvlar samarali rivojlanishni ta'minlash uchun turli metod va strategiyalarni o'z ichiga oladi va ularni birgalikda qo'llash orqali ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkin. Shulardan kelib chiqib, samarali rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini ochib berish mumkin. Samarali rivojlanish – bu inson resurslari, moliyaviy va moddiy resurslarni optimal foydalanish orqali ko'zlangan maqsadlarga, sifatli va barqaror natijalarga erishish jarayonidir. Samarali rivojlanishning asosiy maqsadi resurslarni oqilona va to'g'ri boshqarish orqali barqaror, sifatli va uzoq muddatli natijalarga erishishdir. Bu jarayonga kompleks yondashish va turli sohalaridagi strategiyalarni to'g'ri qo'llash orqali erishish mumkin.

Bizningcha, raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish – texnologiyalarni joriy etish, kadrlarning malakasini oshirish, marketing va reklama, raqamli to'lov tizimlari hamda, innovatsiya va ijodkorlik yo'nalishlarida quyidagi asosiy tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liqdir:

xizmat ko'rsatish sohasida raqamli platformalar, onlayn xizmatlar va mobil ilovalar (texnologiyalar)ni keng joriy qilish;

raqamli texnologiyalarni faol qo'llaydigan, malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash muhimdir;

raqamli marketing va reklama xizmat ko'rsatish sohasida yangi mijozlarni jalb qilishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi;

mijozlar uchun qulay raqamli to'lov tizimlarini yaratish va zamonaviy moliyaviy texnologiyalarni joriy qilish;

xizmat turlarini diversifikatsiya qilish va yangi innovatsion yechimlarni taklif etish raqobatda ustunlik beradi.

Ushbu chora-tadbirlar raqamli iqtisodiyotda xizmat ko'rsatish sohasini yanada samarali va raqobatbardosh qilib rivojlantirishga yordam beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish deganda – raqamli texnologiyalar va inson resurslaridan optimal foydalanish orqali xizmat ko'rsatish sohasida ko'zlangan maqsadlarga va barqaror natijalarga erishish yo'llarini tushunish mumkin. Bunday rivojlanishning asosiy maqsadi – mavjud resurslardan oqilona va to'g'ri foydalanish orqali ustuvor va uzoq muddatli taraqqiyotga erishish bo'lib, bu jarayon bir qator omillar va strategiyalarni o'z ichiga oladi (2-jadval).

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlarini tezlashtirish borasida muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi «Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5349-son¹⁵⁹ Farmoni hamda 2020-yil 28-apreldagi «Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4699-son¹⁶⁰ qarorida bu borada muhim chora-tadbirlar va ustuvor vazifalar belgilangan.

Xususan, qaroriga ko'ra respublikamizda 2023-yilga borib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini ikki baravarga ko'paytirish, ishlab chiqarishni boshqarishda axborot tizimlari kompleksini joriy qilish, moliyaviy-xo'jalik faoliyatida hisobot yuritishda dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali uni jadal shakllantirish vazifalari belgilangan.

¹⁵⁹ lex.uz/docs/-3564970

¹⁶⁰ lex.uz/docs/-4800657

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish omillari va strategiyalari¹⁶¹

№	Samarali rivojlantirish omillari	Samarali rivojlantirish strategiyalari
1	Resurslardan optimal foydalanish	Moliyaviy resurslar: xarajatlarni kamaytirish, investitsiyalarning samaradorligini oshirish. Inson resurslari: xodimlarning malakasini oshirish, ularning ishlash qobiliyati va samaradorligini yaxshilash.
2	Innovatsiya va texnologiyalar	Yangi texnologiyalarni joriy qilish: Samarali va yangi texnologiyalardan foydalanish orqali xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Yangi g'oyalar va texnologiyalarni rivojlantirishga sarmoya kiritish.
3	Sifat va standartlar	Sifatni nazorat qilish: Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida sifatni nazorat qilish va oshirish. Standartlarga rioya qilish: Milliy va xalqaro standartlarga muvofiq ish yuritish.
4	Barqarorlik	Ekologik barqarorlik: Tabiatga zarar yetkazmaslik, qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish. Ijtimoiy barqarorlik: Jamiyat uchun foydali bo'lgan ishlab chiqarish va xizmatlarni rivojlantirish.
5	Mijozlar qoniqishi	Mijozlarga yo'naltirilganlik: Mijozlarning ehtiyojlari va talablarini o'rganish, ularning qoniqishini ta'minlash. Mijozlar fikri va mulohazalari: Mijozlardan fikr va mulohazalarni yig'ish va ularni hisobga olish.
6	Ta'lim va kadrlar tayyorlash	Malaka oshirish: Hodimlarning malakasini oshirish va ularni o'qitish. Ta'lim dasturlari: Kadrlarni tayyorlash uchun maxsus ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va joriy qilish.
7	Strategik rejalashtirish	Strategik maqsadlar: Aniq maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun rejalar ishlab chiqish. Tahlil va monitoring: Jarayonlarni muntazam tahlil qilish va monitoring qilish, kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish.
8	Samarali boshqaruv	Boshqaruv tizimlari: Samarali boshqaruv tizimlarini joriy qilish. Liderlik: Qobiliyatli va ilhomlantiruvchi rahbarlarni tayinlash.
9	Marketing va reklama	Targetlangan reklama: Aniq mijozlar guruhlariga yo'naltirilgan reklama kampaniyalarini o'tkazish. Bozor tahlili: Bozorni tadqiq qilish va raqobatchilarni tahlil qilish.

Bunday chora – tadbirlarning belgilanishi⁶ o'z navbatida⁶ raqamli iqtisodiyot jarayonlarini jadallashtirish va hayotga tadbir etishda muhim ahamiyat kasb etib, pirovard natijada xizmat ko'rsatish jarayonlarining ham shidat bilan rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois, respublikamizda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalar va bu boradagi maqsadli parametrlarni ta'minlash aynan iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlari bilan bog'langan.

Shunga ko'ra, Yangi O'zbekiston sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar majmui yaratildi. Jumladan 2017–2021-yillarda O'zbekiston

¹⁶¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar Strategiyasiga¹⁶² muvofiq mamlakatimizda xizmat koʻrsatish sohasini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari sifatida xizmatlar koʻrsatish sohasini jadal rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda xizmatlarning oʻrni va ulushini oshirish hamda koʻrsatilayotgan xizmatlar tarkibini, eng avvalo, ularning zamonaviy yuqori texnologik turlari hisobiga tubdan oʻzgartirish vazifalari qoʻyilgan edi.

Xizmat koʻrsatish sohasini rivojlantirishning maqsadli parametrlari sohaning raqamli iqtisodiyotga transformatsiyalashuv jarayonlarini tezlashtirishni zarurat etadi. Mamlakatimizda 2021–2023-yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish dasturini amalga oshirish natijasida 2021-yilda xizmatlar koʻrsatish hajmi qariyb 20 foizga oʻsgan. Shu bilan birga, xizmatlar sohasini rivojlantirishga yangicha yondashuvlarni joriy etish orqali bozor xizmatlari hajmini 2022-yilda 1,5 baravarga oshirish hamda qoʻshimcha 1,5 million yangi ish oʻrinlarini yaratish imkoniyatlari mavjudligi aniqlangan¹⁶³.

Xizmatlar sohasining holati xususida jahon amaliyotining koʻrsatishicha soʻngi yillarda ushbu soha juda tez suraʼtlarda oʻsib bormoqda. Ayniqsa raqamli iqtisodiyot sharoitida bu soha barcha soha va tarmoqlarning rivojlanishiga oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda. Xususan, 2016 yilda xizmatlar sohasining YAIMdagi ulushi AQSHda 77,4 %, Buyuk Britaniyada 71%, Fransiyada 70,3%, Kanada 70,2 % ni tashkil etgan¹⁶⁴. Oʻzbekistonda bu koʻrsatkich soʻngi 5 yilda 41,9-42,2 foizgacha oʻzgargan, 2022-yilda esa 42,2 %ni tashkil etgan. Shuningdek, xizmatlar sohasi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda band boʻlganlarning asosiy qismini tashkil etadi. Bugungi kunda Oʻzbekiston iqtisodiyotida band boʻlgan aholining 38% xizmatlar sohasiga toʻgʻri keladi.

Yuqoridagi uslubiy yondashuvga koʻra, mamlakatimiz iqtisodiyotida xizmat koʻrsatish sohasining rolini tavsiflaydigan boʻlsak, birinchi guruh mamlakatlari qatoridan joy olish uchun 22,7 foiz (70-47,3) punktirga oʻsishi lozim. Bulardan koʻrinib turibdiki xizmat koʻrsatish sohasining rivojlanishi bir tomondan hayotiy zaruratga aylanib, aholining barcha talab va ehtiyojlarini qondirishda muhim vosita boʻlsa, ikkinchi tomondan milliy iqtisodiyotning xususan xududlar rivojlanishining muhim sharti ekan. Shundan kelib chiqib, iqtisodiyoni raqamlashtirish sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirish imkoniyatlarini tadqiq qilishni oʻz oldimizga vazifa qilib quydik.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat koʻrsatish sohasining globallashtirish taʼsiridagi rivojlanish modellari ham oʻrganildi. Bu borada rivojlangan mamlakatlarda xizmat koʻrsatish sohasining rivojlanishi koʻp jihatdan umumiy iqtisodiy va texnologik sharoitlar bilan bogʻlangan ekan. Bu sohada AQSH tajribasiga koʻra, xizmat koʻrsatish sohasini raqamlashtirish natijasida Google, Amazon va Facebook kabi texnologiya gigantlari innovatsion xizmatlarni faol joriy qilmoqda. Xususan, onlayn bozorlar, toʻlov tizimlari, bulutli texnologiyalar va isteʼmolchilar uchun xizmatlarning rivojlanishi mamlakatdagi raqamli transformatsiyaning oʻziga xos xususiyatlarini ifodalaydi. Shuningdek, moliyaviy xizmatlarni koʻrsatishda ham raqamli texnologiyalarni, jumladan, elektron toʻlovlar, fintech startaplari va raqamli bank xizmatlarini faol oʻzlashtirmoqda.

Xitoy raqamli iqtisodiyot va xizmatlar sohasini rivojlantirishda yetakchi hisoblanadi. Mobil toʻlovlar, elektron tijorat va raqamli xizmatlar keng ommalashgan. Shu jumladan, Alibaba va Tencent kabi mashhur platformalar onlayn-tijorat, toʻlovlar, ijtimoiy media va oʻyin-kulgi kabi keng koʻlamli raqamli xizmatlarni taqdim etmoqda. Xitoy, shuningdek, sunʼiy intellekt texnologiyalarini turli sohalarga, jumladan, sogʻliqni saqlash va taʼlim xizmatlariga ham faol joriy etmoqda.

Yevropa davlatlarida raqamli sohada maʼlumotlarni himoya qilish va shaffoflikka eʼtibor qaratiladi. Umumiy maʼlumotlarni himoya qilish toʻgʻrisidagi reglament kabi qoidalar kompaniyalarning qanday xizmatlar koʻrsatishi va mijozlarning shaxsiy maʼlumotlarini qayta ishlashga

¹⁶² Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi 2017 — 2021 yillarda Oʻzbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha harakatlar strategiyasini « Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili» da amalga oshirishga oid davlat dasturi toʻgʻrisidagi PF-5635-son Farmoni.

¹⁶³ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-yanvarda “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-104-son qarori. lex.uz/docs/-5840284

¹⁶⁴ <https://credinform.ru/publications/6d99e95b11d8>

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

xizmat qiladi. Shuningdek Yevropa mamlakatlarida sog'liqni saqlash, ta'lim va davlat boshqaruvidagi raqamli innovatsiyalar ham shiddatli rivojlanmoqda.

Janubiy Koreya yuqori tezlikdagi internet texnologiyalari va mobil aloqa xizmatlarini faol joriy etmoqda. Sababi Koreya yuqori tezlikdagi Internetga ulanish va mobil to'lovlar keng tarqalgan mamlakat hisoblanadi. Shuningdek, Sun'iy intellekt kabi yangi texnologiyalar turli sohalarida, jumladan, aqlli shaharlar va sog'liqni saqlash sohalaridagi innovatsiyalarda ham faol foydalanilmoqda.

Skandinaviya mamlakatlari (Shvetsiya va Norvegiya) kabi davlatlar ta'lim, sog'liqni saqlash va hukumat sohalarida raqamli innovatsiyalarni faol qo'llamoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida yangi texnologiyalardan foydalanish asosida ijtimoiy rivojlanishdagi barqarorlik ko'rsatkichlariga erishilgan.

Umuman olganda, xorijiy mamlakatlarda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi raqamli texnologiyalardan foydalanish, innovatsiyalarni joriy etish va iste'molchilarning o'zgaruvchan talablariga moslashish bilan chambarchas bog'liq. Yondashuvlardagi farqlar har bir mamlakatning madaniy va iqtisodiyotni tartibga solish xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli, strategiyalari va xorijiy modellarini tadqiq etish asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- raqamli iqtisodiyot xizmatlar ko'rsatishning an'anaviy usullarini o'zgartirib, ularni yanada samarali, qulay va iste'molchiga yo'naltirilganlik darajasini oshirishga olib kelmoqda. Shunga muvofiq iqtisodiyotni raqamlashtirilishi xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sezilarli ta'sirga ega bo'lib, ular sohaga innovatsiyalarning tezkor kirib kelishi, biznesda samarali hamkor va mijozlarga ega bo'lish va raqobat muhitining kuchayib borishida yaqqol namoyon bo'ladi;

- raqamli iqtisodiyotning jadallashuvi xizmat ko'rsatish sohasiga quyidagi shakllardagi ta'sirining namoyon bo'lish jihatlari o'rganildi, ular:

- raqamli platformalar va onlayn xizmatlarning paydo bo'lishi iste'molchilarga xizmatlardan foydalanishning qulay usullarini taqdim etadi. Restoranlar, mehmonxonalar, taksilar, oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlari va boshqa ko'plab korxonalar endi mobil ilovalar yoki veb-saytlar orqali buyurtma berish va qulay to'lov imkoniyatlariga ega bo'ladi;

- iste'molchi ma'lumotlarini tahlil qilish kompaniyalarga individual xizmatlarni taqdim etishda ustuvorlikga erishish imkonini beradi. Bunda xizmatlarning oldingi haridi yoki mijozlarning afzalliklari muhim mezon sifatida qaraladi;

- mobil ilovalar va chatbotlar xizmat ko'rsatuvchi va mijozlar o'rtasidagi aloqani osonlashtiradi. Ular buyurtmalarni qayta ishlash, ma'lumot berish va muammolarni hal qilishda 24-7 ish tartibiga muvofiq xizmat ko'rsatishi mumkin;

- raqamli iqtisodiyotda to'lovlar, virtual kartalar, xavfsizlik va qulaylikni oshiradigan innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ehtiyojlar ortib boradi;

- xizmatlar sifatini yaxshilashda katta ma'lumotlar bazasi (tahlil) yordamida korxonalar o'z resurslarini samaraliroq boshqarishi, xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirishi va yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etish imkoniyatlari oshadi;

- sun'iy intellektdan foydalanish bir qator xizmat vazifalarini avtomatlashtirish imkonini yaratadi, masalan, mijozlar so'rovini boshqarish uchun chatbotlar yoki rejalashtirishni optimallashtirish uchun bronlash tizimlari va b.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi «Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5113-son qarori. lex.uz/docs/-5421233

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-yanvarda «Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-104-son qarori. lex.uz/uz/docs/-5840284

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-iyundagi «xizmatlar sohasini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4752-son qarori. lex.uz/ru/docs/-4857409

4. Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. 2-е изд. М., 1882. Т. IV. С.512.

5. Ожегов С.И. и др. Грамматический словарь русского языка. –М.: Русский язык. 1991. –432стр.

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. Прогресс. 1992.-734с.

7. Ширай В.И. Мировая экономика и международные отношения: Учебное пособие. М.: Дашков И. К.2003. С.226.

8. Котлер Ф. Маркетинг-менежмент // Экспресс-курс. 2-е изд. С.301.

9. Составлено по кн.: Николайчук В.Е. Маркетинг и менеджмент услуг // Деловой сервис. Спб.: Питер, 2005. С.608.

10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. III. // Тахрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. ЎзР ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – 434-бет.

11. Тожибоева Дилором. рақамли иқтисодиёт институционал назариянинг янги йўналиши сифатида // Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. №1 (137). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ra-amli-i-tisodiyot-institutsional-nazariyaning-yangi-y-nalishi-sifatida> (дата обращения: 02.10.2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>